

O ESTIGMA RELACIONADO AOS PSICOFÁRMACOS

MONTEIRO, Maria Eduarda¹
SANTOS, Maciellen Oliveira²
SOUSA, Caren Nádia Soares de³

RESUMO

Sabe-se que, mesmo com a frequente disseminação dos psicofármacos, ainda há um estigma significativo em cima da adesão medicamentosa, o que influencia negativamente no tratamento das patologias mentais. Esse preconceito está atrelado ao superficial conhecimento sobre os psicofármacos, atuação desses e a influência na melhora clínica dos doentes mentais. Essa pesquisa tem como objetivo compreender ora a importância da adesão aos psicofármacos pelos doentes, ora os motivos que levam esses indivíduos à descontinuidade do tratamento.

Palavras-chave: Psicofármacos. Estigma. Tratamento medicamentoso.

1. INTRODUÇÃO

Os psicofármacos são substâncias que modificam a atividade cerebral, aliviando a sintomatologia de transtornos psicológicos ou que promovem alterações na percepção e no pensamento, e o que diferenciam esses fármacos das demais classes é a necessidade de atravessarem a barreira hematoencefálica para exercerem os seus efeitos. Esses medicamentos podem ser divididos em quatro classes: ansiolíticos, que são utilizados para ansiedade; antidepressivos, usados na depressão, antimaníacos, que auxiliam na estabilização do humor e tratamento do distúrbio bipolar; e os antipsicóticos, utilizados no tratamento das psicoses.

Os neurolépticos ou antipsicóticos, são uma das classificações dentro da vertente dos psicofármacos, que começaram a ser introduzidos no final da década de 1950, na Revolução Farmacológica. Esse episódio foi significativo no desenvolvimento das intervenções sociais e psicológicas voltadas aos indivíduos portadores de transtornos mentais. Apesar do preconceito fortemente presente na época, a introdução desses medicamentos, significaram não apenas a melhoria na qualidade de vida dos doentes, mas também trouxe a desconstrução do modelo asilar hospitalocêntrico que era até então destinado como principal terapêutica aos doentes mentais.

De acordo com o Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o mercado farmacêutico (ICTQ), no Brasil, quase 80% das pessoas com mais de 16 anos tomam medicamentos sem prescrição médica ou farmacêutica. Apesar de que, no país em questão, se haja um comum hábito, da parte dos brasileiros, de se automedicarem há, ainda hoje, uma resistência significativa em cima dos psicofármacos. Isso porque há a persistência do estigma em relação a esses medicamentos, que influencia diretamente na qualidade de vida dos indivíduos que são acometidos por transtornos mentais.

¹Discente do Curso de Enfermagem. E-mail: mariaeduardaromon9@gmail.com

²Discente do Curso de Enfermagem. E-mail: maciellesantos12@gmail.com

³Doutora em Farmacologia. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

Um dos fatores que contribuem para a marginalização do uso de psicofármacos é a ausência de um conhecimento esclarecido. É nessa transmissão de informação que é abortado a atuação desses medicamentos e as consequências que eles geram, tanto mediante atenuação dos sintomas mentais quanto as repercussões que o seu uso pode estar gerando no corpo de um paciente. Conhecer com profundidade a terapêutica medicamentosa diminui o estigma e faz com que o próprio paciente entenda a necessidade de se utilizar o fármaco.

A resistência, por parte da família, frente à medicalização também influencia diretamente na adesão dos indivíduos aos psicofármacos que tendem ao longo do tratamento fazer uso da medicação de forma descontínua ou a interrupção do tratamento. Como consequência, ao longo do tempo, o paciente pode estar tendo recaídas ou o agravamento da sintomatologia, nesse cenário o apoio da família e a compressão dessa no processo de cuidados dos doentes mentais é indiscutível.

2. METODOLOGIA

Foi realizada uma busca de artigos tendo como base de dados eletrônicos a Scientific Electronic Library Online (SciELO), onde os descritivos aplicados nas pesquisas foram: “psicofármacos”, “saúde mental”, “uso de psicofármacos” e Minha Biblioteca. A pesquisa partiu de trabalhos disponíveis e publicados na íntegra a partir de 2006 e na língua portuguesa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante do que foi pesquisado é notável que os psicofármacos ajudam na busca pelo alívio de diversos tipos diferentes de sofrimento psíquicos, contudo é percebido que ao longo do tratamento psicológico os pacientes desenvolvem gradualmente a não adesão ao tratamento, isso pode ser consequência de diversos fatores tais como: a não aceitação da doença, o agravamento da patologia, a relação do doente mental com a família e a descrença quanto a efetividade do tratamento.

Ao longo do primeiro ano de tratamento foi observada uma porcentagem significativa de pacientes param com o uso dos medicamentos sem o devido acompanhamento profissional, “o uso irregular da medicação esteve presente em 60% dos pacientes em tratamento no serviço de saúde.” (CARDOSO,2007), isso muitas vezes pode provocar inúmeros riscos como recaídas, hospitalizações e agravamento das doenças. Tendo o respaldo de que recaídas podem acontecer de forma natural mediante ao quadro clínico da doença.

A ocorrência de efeitos adversos nos pacientes que fazem uso de medicação é considerada pelos pacientes maiores que os benefícios trazidos pela terapêutica, em situações como está o conhecimento e aceitação da família e de amigos sobre o tratamento e a importância de uma rede de apoio profissional é fundamental para a adesão do tratamento, visto que, mediante ao preconceito familiar diante do diagnóstico e da terapêutica é observado uma resistência do paciente tanto diante do diagnóstico quanto a adesão do tratamento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do estudo compreendemos o que são os psicofármacos, as suas classificações, a importância desses fármacos no processo de cuidado dos doentes mentais e os motivos que levam esses indivíduos resistirem ao tratamento medicamentoso. Além disso, concluímos que negligenciar a importância do uso dessa terapêutica medicamentosa - quando solicitada por um profissional da saúde - expõe o doente a futuras recaídas, tempo para a recuperação mais longo

e uma resposta clínica inferior ao tratamento.

Por fim, foi ressaltado que a desconstrução do estigma não parte somente da equipe de saúde com os doentes mentais, mas precisa englobar a sociedade como um todo e, principalmente, a família desse indivíduo, tendo em vista que essa instituição social é responsável por gerar influência significativa na forma que o enfermo mental enfrenta a medicalização.

REFERÊNCIAS

CARDOSO, Lucilene. **Adesão ao tratamento psicofarmacológico**: Brasil 2006. Acta Paulista de Enfermagem., p.1-6, Set 2006. Disponível em: SciELO - Brasil - Adesão ao tratamento psicofarmacológico Adesão ao tratamento psicofarmacológico. Acesso em: 15 ago. 2023

CARDOSO, Lucilene. Doentes mentais e seu perfil de adesão ao tratamento psicofarmacológico – Brasil 2009. **Revista da Escola de Enfermagem da USP.**, p 1-7, mar 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0080-62342009000100021> . Acesso em: 25 set. 2023.

DUARTE, Geane Monteiro Brasil. Psicofármacos associados à Psicoterapia – Brasil 2022. Research, Society and Development., v.11, n. 16, p. 1-9, dez 2022. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i16.38104>. Acesso em: 10 ago. 2023.

LEMOS, Flávia Cristina Silveira. Resistências frente à medicalização da existência – Brasil 2019. Revista de psicologia., v. 31, n. 2, p. 158-164, maio – ago 2019. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/fractal/article/view/5567>. Acesso em: 27 set. 2023

XAVIER, Mariane da Silva. O significado da utilização de psicofármacos para indivíduos com transtorno mental em acompanhamento ambulatorial – Brasil 2014. **Revista Escola Anna Nery.**, p,1-7, Abr-Jun 2014. Disponível em: SciELO - Brasil - O significado da utilização de psicofármacos para indivíduos com transtorno mental em acompanhamento ambulatorial O significado da utilização de psicofármacos para indivíduos com transtorno mental em acompanhamento ambulatorial. Acesso em: 26 set. 2023.